

**ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА-НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИОГРАФІЇ 1990-Х РР.**

Харук А.І.

*Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
професор кафедри гуманітарних наук,
професор, доктор історичних наук,
м. Львів, Україна*

Пуйда Р.Б.

*Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу,
директор науково-технічної бібліотеки
доктор історичних наук, доцент,
м. Івано-Франківськ, Україна*

**WESTERN UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC
IN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY OF THE 1990S**

Haruk A.,

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy
professor of the department of Humanities,
professor, doctor of historical sciences,
Lviv, Ukraine*

Puyda R.

*Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Director of the Scientific and Technical Library,
associate professor, doctor of historical sciences,
Ivano-Frankivsk, Ukraine*

Анотація

Проаналізовано українську історіографію 1990-х рр., яка стосується комплексу проблем, пов'язаних із проголошенням Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), її внутрішньою та зовнішньою політикою, особливостями польсько-української війни, підготовкою до Злуки УНР і ЗУНР, міжнародною реакцією на утворення української держави. Визначено ключові проблеми, які стали предметом дослідження українських учених, вказано на сфери їх зацікавлення. Констатовано, що у радянський період українські історики не могли об'єктивно вивчати історію ЗУНР зважаючи на марксистсько-ленінську методологію у висвітленні подій минулого та тиск карально-репресивної системи, що позначилося на змісті наукових та науково-популярних праць, які присвячувалися ЗУНР. Відзначено, що тільки у 1990-х рр. зароджується історіографія ЗУНР, в основі якої об'єктивне висвітлення державотворчих процесів.

Abstract

The Ukrainian historiography of the 1990s is analyzed, which concerns a complex of problems related to the proclamation of the Western Ukrainian People's Republic (ZUNR), its domestic and foreign policy, the features of the Polish-Ukrainian war, preparations for the Zluka UNR and ZUNR, the international reaction to formation of the Ukrainian state. The key problems that have become the subject of research by Ukrainian scientists are identified, and their areas of interest are indicated. It was established that during the Soviet period, Ukrainian historians could not objectively study the history of the ZUNR due to the Marxist-Leninist methodology in covering the events of the past and the pressure of the punitive and repressive system, which affected the content of scientific and popular scientific works devoted to the ZUNR. It was noted that only in the 1990s, the historiography of ZUNR was born, based on objective coverage of state-building processes.

Ключові слова: ЗУНР, історіографія, Галицька армія, Українські січові слова, Акт Злуки, Дмитро Вітовський, Роман Дашкевич, польсько-українська війна, державне будівництво.

Keywords: ZUNR, historiography, Ukrainian sich words, Galician army, Act of Zluka, Dmytro Vitovskiy, Roman Dashkevich, Polish-Ukrainian war, state construction.

На хвилі гласності наприкінці 1980-х рр. в УРСР все більшої популярності серед галичан набуває проблема державотворчих змагань на західноукраїнських землях на завершальному етапі Першої світової війни. Тема не залишила байдужою й українських істориків – у їх середовищі неухильно зростає зацікавлення до історії ЗУНР,

Галицького стрілецтва. Зроблено перші обережні спроби щодо розвінчання окремих міфів радянських істориків [15], [18]. У цей же період побачили світ оригінальні розвідки істориків С. Макарчука, Ю. Карпенка, Ю. Киричука, С. Лилика, краєзнавців П. Арсенича і Є. Гасая. Проте, у радянський час

«думати й говорити по-іншому означало суперечити «лінії партії», відображеній в її тогочасних документах, де пріоритет Кремля визнавався вирішальним фактором української історії від самого «возз'єднання», рішуче заперечувався спрямований на Захід самостійний геополітичний український інтерес» [16].

Як слушно відзначав О. Капенко, «листопадові події на західноукраїнських землях дістали... необ'єктивну, упереджену оцінку в радянській історіографії. Вони або замовчувалися зовсім, або кваліфікувалися як «контрреволюційний путч, змова українських буржуазних націоналістів» [3, с. 26]. Тільки після відновлення незалежності України (1991 р.) розпочалося заповнення білих плям у цій тематичній ніші без ідеологічних кліше радянської історіографії.

Комплекс досліджуваних у статті проблем порушується у воєнно-історичній науці у контексті значно ширших тем, що викликало авторське зацікавлення проблемою. Основна мета статті – охарактеризувати українську історіографію 1990-х рр., яка стосується історії проголошення ЗУНР, діяльності органів державної влади та польсько-української війни 1918 – 1919 рр. Джерельну основу розвідки становлять наукові праці українських істориків, які побачили світ наприкінці ХХ ст. та безпосередньо або ж опосередковано стосувалися республіки галичан.

Історія ЗУНР упродовж 1990-х рр. висвітлювалася українськими істориками у декількох тематичних нішах. Перша із них – *узагальнюючі наукові праці*. З-поміж наукових праць цієї серії виокремимо дослідження М. Кугутяка «Галичина: Сторінки історії» [5]. У книзі висвітлено національне та державно-політичне відродження галицьких українців, їх звитязну та драматичну боротьбу за визволення протягом ХІХ ст. – 1939 р. Автор справедливо стверджує, що проблема національно-визвольних змагань українського народу була однією з найбільш сфальсифікованих ділянок в історії України [5, с. 6]. «На вітар свободи галицька земля поклала численні жертви Українських Січових Стрільців і вояків Української Галицької Армії, – зазначає М. Кугутяк. – Однак переважаюча агресивна сила іноземних завойовників спричинилася до поразки визвольних змагань, втрати державності і чергового розшматування українських земель» [5, с. 6].

У 1993 р. побачила світ монографія Б. Тищика та О. Вівчаренка «Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923 рр.» [21]. Дослідники наголошили на важливій ролі Української Національної Ради (УНРада), яка одногосно прийняла Постанову про утворення на українських землях Галичини і Буковини Української держави. Автори монографії зауважують, що УНРада безкомпромисно наголосила, що «ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, а зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну із влученням Лемківщини, північно-західна Буковина з містами

Чернівці, Сторожинець і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини – творять одноцільну українську територію» [21, с. 18].

Б. Тищик та О. Вівчаренко відзначили значну увагу УНРади до національних меншин, оскільки «взивається всі національні меншості на сій українській області – причім Жидів признається за окрему національність – щоб уконституовалися і негайно вислали своїх представників до Української Національної Ради в кількості, відповідаючій їх числу населення» [21, с. 19]. Правники підкреслюють, що УНРада планувала «виготовити конституцію для утвореної сим способом держави на основах загального, рівного, тайного і безпосереднього правголосування з пропорціональним заступництвом з правомнаціонально-культурної автономії та з правом виступства при правительстві для національних меншостей» [21, с. 19].

У книзі зауважено, що нормативно-правові акти УН Ради заклали основи для побудови держави Згодом були утворені виконавчі органи влади – делегатури, або комісії. Таких налічувалось три: загальна виконавча під керівництвом Євгена Петрушевича, для Галичини й Закарпаття на чолі з Костем Левицьким, та для Буковини на чолі з Омеляном Поповичем. Обрали також Президію УН Ради, яка керувала засіданнями Ради і представляла її у період між сесіями [21, с. 18–19].

Історіографи наголошують, що видання Б. Тищика та О. Вівчаренка «не є повним та всебічним, однак цінність його не стільки у наведеному фактичному матеріалі, скільки у самій постановці проблеми, адже автори його вперше в українській літературі, зокрема історико-правовій, зробили спробу висвітлити державно-правові аспекти виникнення і діяльності ЗУНР» [2, с. 35], – констатували українські науковці.

Подіям 1918–1923 рр. на західноукраїнських землях присвячена праця І. Лісної «Становлення національної державності в Галичині (1918–1923 рр.)» [11]. Дослідниця зробила низку висновків, базовими із яких стали:

– надана Галичині автономія австрійським урядом мала формальний характер, будучи далеко від справжніх демократичних засад самоврядування, усувала основну масу українського населення від участі в управлінні Галицькою автономією;

– становлення української державності на західноукраїнських землях після розпаду монархії Габсбургів відбувалося непередбачено і стихійно, що привело до серйозних помилок і прорахунків, які мали серйозний вплив на кінцевий результат падіння ЗУНР;

– після проголошення ЗУНР державне будівництво у подальшому відбувалося організовано, хоч не всі заплановані заходи були втілені в життя. Особливо серйозними були прорахунки властей ЗУНР в соціально-економічних проблемах, у військовій справі, зовнішній політиці та інше;

– у ЗУНР була створена належна правова основа державного будівництва, в якій знайшли своє відображення принцип розподілу влади і де були

закріплені основні права і свободи громадян та їх гарантії;

– спробою нав'язати Галичанам радянську форму державності було проголошення Галицької радянської республіки у 1920 р., що було реалізацією ідеї «світової соціалістичної революції» [11, с. 88].

Значне зацікавлення викликає праця «Західна Україна у двох революціях» [17], у якій О. Полянський фахово охарактеризував особливості суспільно-політичних та військових процесів у доленосні періоди новітньої історії України.

Внутрішня політика ЗУНР, біографістика – проблеми, які стали предметом зацікавлення С. Макарчука [12], В. Кульчицького [6], М. Литвина, К. Науменка [10], Б. Тищика [20], І. Андрухів [1] та ін. істориків. Так, у праці С. Макарчука «Українська республіка галичан» [12] висвітлено історію українського національно-визвольного руху в Австро-Угорщині, що привів до створення у жовтні 1918 р. Української Національної Ради та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Розглянуто питання державного і військового будівництва в ЗУНР, хід українсько-польської війни 1918 – 1919 рр., причини поразки УГА. Велика увага звернена на ідею соборності в політичній діяльності ЗУНР, що втілювалася у пам'ятному історичному Акті Злуки.

Події Листопадового зриву 1918 р. у Львові, державотворчу діяльність уряду та Національної Ради ЗУНР, хроніку польсько-української війни проаналізовано у праці М. Литвина та К. Наменка «Історія ЗУНР» [10]. Дослідники акцентують увагу на державотворчій праці когорти талановитих українських військових та громадсько-політичних діячів, серед яких – Євген Петрушевич, Кость Левицький, Дмитро Вітовський, Роман Дашкевич та ін. Останній, зокрема, працюючи з осені 1917 року у Галицько-Буковинському Комітеті спільно з Є. Коновальцем, І. Чмолою, Г. Лисенком, Ф. Черником та іншими, доклав значних зусиль до створення Галицько-буковинського куреня січових стрільців у Києві.

Не залишився осторонь подій листопадового зриву О. Карпенко [3]. «Проблеми відродження української нації протягом тривалого часу не діставали глибокого розкриття в заідеологізованій радянській історіографії, часом замовчувалися, а то і просто фальсифікувалися. «Білою» плямою в історичній науці стала, зокрема, й листопадова національно-демократична революція на західноукраїнських землях у 1918 р.» [3, с. 16], – писав він.

Витоки цієї революції відомий історик виводив із 1848 року, коли в Австро-Угорщині, до якої входили і західноукраїнські землі, «на черзі дня постала проблема відродження української нації, здійснення національно-територіальної автономії краю» [3, с. 16].

О. Карпенко констатував, що на завершальному етапі Першої світової війни імперія Габсбургів «йшла до свого краху» [3, с. 18]. «Політична криза доповнювалася економічною. Розпочався голод, – писав історик. – Уряд втрачав контроль над

ситуацією. Імперський міністр закордонних справ граф О. Чернін змушений був визнати, що «годинник Австро-Угорщини зупинився, скінчився його за вод». І цим було все сказано...» [3, с. 18].

Науковець зазначав, що на цьому тлі виникає ідея листопадового зриву, яку реалізував Д. Вітовський. О. Карпенко констатував, що «як військовий, Д. Вітовський вважав, що «завтра українці можуть бути вже безсилі проти польської переваги. Справа може вдатися тільки зараз. Як цієї ночі ми не візьмемо Львова, то завтра його напевне візьмуть поляки». Національна рада своєю мовчанкою фактично дала згоду на активні дії Військового комітету» [3, с. 16].

«Вістка про переможне повстання у Львові блискавкою облетіла Галичину, – читаємо у статті. – І вже 1 листопада в Дрогобичі у Народному домі відбулася нарада представників заводів, нафтових промислів та інтелігенції, на якій було вирішено негайно мобілізувати сили для взяття влади. У другій половині дня до центру міста прчали прибувати озброєні робітничі дружини, селянські загони з навколишніх населених пунктів. Однак їх виявилось недостатньо, щоб захопити владу» [3, с. 22].

Міжнародні аспекти діяльності уряду ЗУНР стали об'єктом дослідження О. Павлюка [14]. У монографії «Боротьба України за незалежність і політика США 1917–1923» [14] акцентовано увагу на ролі США у полегодженні / розпалюванні польсько-українського протиборства в Галичині. Дослідник, зокрема, відзначав, що саме Л. Цегельського Є. Петрушевич зобов'язав «усіма силами посилити справу політичну» в США. Водночас після переїзду до столиці Л. Цегельський активізувався у цьому напрямі: із допомогою сенатора-республіканця від Нью-Джерсі Джо Фрелінгаузена, який мав добрі стосунки з новим держсекретарем Чарльзом Гюзом, він спробував отримати аудієнцію у Гюза та президента Гардінга. Проте позиція офіційного Вашингтона, як зазначає О. Павлюк, була чіткою: ні президент, ні держсекретар, ні навіть заступники держсекретаря не приймали представників незвізаних Вашингтоном урядів та держав [14, с. 90].

Окрім військово-політичного блоку питань, у книзі О. Красівського «Східна Галичина і Польща в 1918–1923 рр.: проблеми взаємовідносин» [4] розглянуто проблему ефективності дипломатії українців, вказано на прорахунки на міжнародній арені. Констатовано, що уряд ЗУНР в умовах польсько-української війни розсилав ноти з повідомленням про утворення незалежної держави та про воєнну агресію Польщі проти неї. Відзначено, що галицька дипломатія, спираючись на проголошені президентом США В. Вільсоном 14 пунктів, згідно з якими забезпечувалося право народів на самовизначення, апелювала до країн-переможниць, обґрунтовуючи прагнення українського народу до незалежності, декларувала свою волю про підкорення рішенню великих держав, домагалася визнання своєї країни та захисту від польських зазіхань [4, с. 104].

У 1990-х рр. з'являються перші роботи, які присвячувалися *Українській галицькій армії (УГА) та польсько-українській війні*. Узагальненого вигляду проблема набула у праці М. Литвина «Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр.» [8]. «Окремою сторінкою в історії стосунків обох народів можна вписати події українсько-польської війни 1918 – 1919 рр., що вибухнула в час утворення суверенних національних держав – УНР-ЗУНР і Другої Речі Посполитої», – відзначав науковець. – Наслідком цієї війни стало небувале загострення міжнаціональних відносин у 20 – 40-і роки, зокрема військове протистояння між УПА і АК. Ані замовчування ані однобічне висвітлення цих подій у наш час не пом'якшить болу скривджених і не сприятиме порозумінню між народами-сусідами. Прямий шлях до ширшої дружби та єднання пролягає насамперед через правду і взаєморозуміння» [8, с. 5].

На зламі 80-х 90-х рр. ХХ ст. побачили світ перші наукові роботи, які *присвячені історії галицького стрілецтва*. Яскравий приклад – науково-популярна праця М. Литвина та К. Науменка «Історія галицького стрілецтва» [9]. У ній чи не вперше в українській історіографії подано правдивий опис драматичного бойового шляху галицького стрілецтва. Автори констатували, що «головною ударною силою збройних виступів у Львові та інших галицьких містах були українські січовики. «Легіон. УСС став ядром збройних-сил молодшої держави – Української Галицької армії, – читаємо у книзі. – Навесні 1919 року вона нараховувала в своїх рядах понад сто тисяч галичан. Впродовж восьми місяців УГА стійко билася проти військ... Польщі, яких щедро озброювали правителі Антанти. В кривавих битвах за незалежність рідного краю галицькі стрільці проявили зразки героїзму і самопожертви» [9, с. 5].

М. Литвин та К. Науменко відзначали, що трижнева оборона Львова, наступальні операції на Городок, Судову Вишню, Хирів, Чортківський пролом золотими сторінками повинні увійти у драматичний літопис національно-визвольної війни українського народу проти експансії польської воєщини [9, с. 5].

У праці М. Лазаровича «Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині» [7] відзначено, що у роки першої світової війни, докладаючи багато зусиль для подолання різноманітних перешкод на своєму шляху, легіон перетворився в національну військово-політичну одиницю з українською мовою спілкування, власною символікою та термінологією, власними відзнаками. Історик констатував, що в його середовищі, незважаючи на фронтіві умови, проводилася ідейно-політична, освітня та виховна робота, спрямована на реалізацію намічених завдань [7, с. 52]. На думку О. Лазаровича, одним з її результатів, що, поряд з іншими чинниками, привів до Листопадової національної революції, стало формування своєрідної стрілецької ідеології,

основними складовими якої були державна самостійність, соборність, опора на власний народ [7, с. 51].

Автор резюмував, що «без загартування, яке пройшли стрільці, без патріотичного піднесення, притаманного їм, Листопадова національна революція 1918 р. в Галичині була б неможливою, її величезною мірою виплекало і підготувало стрілецьке середовище, і вона стала тріумфом стрілецької ідеї, логічним результатом чотирирічної боротьби Українських січових стрільців» [7, с. 52].

М. Лазарович зауважує, що можливо, поразка західних українців у визвольних змаганнях з поляками була заздалегідь зумовленою, бо тоді тривала боротьба між 3,5 млн. українців Східної Галичини та 18 млн. поляків (Наддніпряньська Україна через ряд обставин не змогла допомогти галицьким українцям). «До того ж, як показали наступні події, європейські держави не прагнули бачити Україну своїм повноцінним партнером, щоб, очевидно, не мати потенційного конкурента, – читаємо у розвідці. – Однак головне, що були люди, які мріяли визволити Західну Україну від іноземного поневолення та об'єднати її з Наддніпряньською Україною, окреслили етнографічні кордони української нації, врятувавши національну гідність українців» [7, с. 52].

У 1990-х рр. побачили світ низка збірників наукових праць, опублікованих за підсумками проведення наукових форумів. Серед них заслуговує на увагу міжнародна наукова конференція, яка відбулася 1-3 листопада 1993 р. зусиллями Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаніка, Івано-Франківської обласної державної адміністрації і присвячувалася 75-й річниці утворення ЗУНР. Її учасниками стали науковці Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців, Рівного. Науковці, «чи не вперше відверто, без перекручень і фальсифікацій, говорили про значення ЗУНР в історії українського народу». Доповіді учасників конференції, які були опубліковані у збірнику наукових тез [13], охоплювали проблеми:

- листопадової (1918 р.) національно-демократичної революції і утворення ЗУНР;
- становлення і розвитку української державності на західноукраїнських землях;
- соціально-економічних, суспільно-політичних, національно-культурних процесів в ЗУНР;
- здобутків ЗУНР на міжнародній арені;
- відображення ЗУНР в історіографії, джерелах, публіцистичні, художній літературі, мистецтві тощо [2, с. 34].

Таким чином, у 1990-х рр. українська історіографія поповнилася серією ґрунтовних наукових праць, в яких на основі нових теоретико-методологічних підходів висвітлювалася історія ЗУНР. Характеризуючи тогочасну історіографію проблеми, необхідно відзначив деякі тенденції: усі без винятку автори не вважали події 1 листопада 1918 р. «нелегітимним військовим заколотом», оскільки цісар Карл 16 жовтня 1918 р. оголосив про

реорганізацію Австро-Угорщини у федерацію нових держав; дослідники наголошували на нелегітимному заколоті поляків у Галичині; історики не вважали агресію Польщі, як спробу оволодіти «історичною спадщиною», оскільки українці захищали свою незалежність; науковці не ставили під сумнів легітимність Акту Злуки, не допускали невмотивовану критику керівників національно-державного будівництва.

Список літератури

1. Андрухів І. ЗУНР: відоме і невідоме // Проблеми національно-культурного відродження України. – Івано-Франківськ, 1990. – С. 39–65.
2. Дерев'яно С., Панчук А. ЗУНР в українській історіографії // Український історичний журнал. – 1995. – Вип. 2. С. 28–36.
3. Карпенко О. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на західноукраїнських землях // УІЖ. – 1993. – № 1. – С. 16–28.
4. Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918 – 1923 рр.: проблеми взаємовідносин. – К., 1998. – 120 с.
5. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993. 222 с.
6. Кульчицький В. До питання про виникнення і падіння Західноукраїнської Народної Республіки // Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики. – К., 1994. – С. 19–25.
7. Лазарович М. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С. 40–53
8. Литвин М. Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. – Львів, 1998. – 280 с.
9. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. Львів, 1991. 200 с.
10. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів: Інститут українознавства НАН України, ВКФ «Олір», 1995. – 368 с., іл.
11. Лісна І. Становлення національної державності в Галичині (1918–1923 рр.). – Львів, 1998. – 92с.
12. Макарчук С. Українська республіка галичан. – Львів, 1997. – 192 с.
13. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю ЗУНР. 1-3 листопада 1993 р.: матеріали. – Івано-Франківськ, 1993. – 134 с.
14. Павлюк О. Боротьба України за незалежність і політика США 1917–1923. – К., 1996. – 188с.
15. Панчук М. «Білі плями» героїчного літопису. – Київ, 1989. – 131 с.: іл.
16. Пендзей І. О.Ю. Карпенко та радянська історіографія ЗУНР. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/109553/10-Pendzei.pdf?sequence=1>
17. Полянський О. Західна Україна у двох революціях. – Тернопіль, 1998. – 52 с.; іл
18. Сливка Ю. Сторінки історії КПЗУ. – Львів, 1989. – 93 с.
19. Тищик Б. Західноукраїнська Народна Республіка: держ. апарат і законодавство // Право України. – 1994. – № 5–6. – С. 44–47.
20. Тищик Б. У вогні війни галичани будували державу // Дзвін. – 1994. – № 11–12. – С. 114–117.
21. Тищик Б., Вівчаренко О. Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923 рр. – Коломия, 1993. – 205 с.